

TRIBUNALES

de Justicia

Revista mensual de jurisprudencia, doctrina y práctica procesales

Directores: Ignacio Díez-Picazo Giménez / Ignacio Borrajo Iniesta

N.º 2 – FEBRERO 1998

**Las notificaciones en la ejecución
hipotecaria**

**La instrucción en el procedimiento
ante el Jurado**

Ley de Asistencia Jurídica del Estado

§ 120.—CONDENA EN COSTAS A FAVOR DE LA ADMINISTRACION Y HONORARIOS DE LOS ABOGADOS DEL ESTADO

Blacor, S. A., c. Administración del Estado.

Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-administrativo).

Sentencia de 8 de julio de 1997, recurso núm. 5398-1993.

Contencioso-administrativo: incidente impugnación de tasación de costas.

Magistrado Ponente: Rodríguez García.

Abogados: no constan.

Hechos y cuestiones jurídicas

La entidad Blacor, S. A., fue condenada en costas en sentencia dictada en casación. El Abogado del Estado presentó escrito, acompañando la minuta de los honorarios devengados en dicho recurso de casación, solicitando la inclusión de su importe en la tasación de costas. Practicada la tasación, la parte condenada la impugnó por considerar indebida la partida de honorarios del Abogado del Estado.

Fundamentos de Derecho

Primero: En los procesos en que es parte la Administración del Estado y se condena en costas a la contraria, como es el caso, los honorarios del Abogado del Estado deben incluirse en la tasación de costas y aprobada ésta ingresarse en las arcas públicas. Así resulta de lo establecido en el art. 55, regla 6.ª, apartado j), del Reglamento Orgánico de la Dirección General de lo Contencioso del Estado y Cuerpo de Abogados del Estado, texto

refundido de 27 de julio de 1943, en relación con el art. 131.4 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción. Que el Abogado del Estado perciba sus remuneraciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado en modo alguno abona la exclusión de sus honorarios de la tasación de costas, no sólo porque su destino es el Tesoro, sino también porque la condena en costas genera un crédito en favor de la parte vencedora —en este caso, la Administración del Estado— y a cargo de la contraria condenada al pago de las

mismas, crédito que no corresponde por tanto a quien la representa o asiste.

Por otro lado, esta solución es la que reiteradamente viene propugnando esta Sala, de la que son exponente, entre otras, las sentencias de 15 de febrero de 1995 y 16 de mayo de 1996, por sólo citar dos de las más recientes.

Segundo: Respecto a las costas de este incidente no procede hacer pronunciamiento condenatorio a la vista del art. 131.1 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción.

COMENTARIO

La presente sentencia no presenta interés alguno en sí misma considerada, esto es, por el caso que resuelve, sino por la categoría a la que pertenece. Se trata de una de las muchas sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en la que se desestima la impugnación por indebidos de los honorarios del Abogado del Estado en casos en que la parte demandante ha sido condenada en costas. Constituye criterio reiterado del Tribunal Supremo, como se señala en esta sentencia, que los artículos 131 LJCA y 55. 6.ª J) del Reglamento Orgánico de la Dirección General de lo Contencioso del Estado y Cuerpos de Abogados del Estado de 27 de julio de 1943 son base jurídica suficiente para la inclusión de los honorarios de los Abogados del Estado en las tasaciones de costas.

Durante algún tiempo, la discusión en torno a la procedencia de esta inclusión se centró en el dato del rango reglamentario de la norma que establecía dicha posibilidad y que el destino de las cantidades era el Tesoro. Cabía pensar que una norma reglamentaria carecía del rango suficiente para realizar una ampliación de los conceptos integrables en las costas de acuerdo con la legislación procesal. A mi juicio, ése no fue nunca el verdadero problema. Y si lo era, el mismo habría quedado resuelto desde la entrada en vigor de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, cuyo artículo 13 eleva a rango legal la hasta ahora vigente previsión reglamentaria.

Pero, como digo, el problema no está en el rango de la norma. Como vengo a señalar en este mismo número de la revista al comentar la Ley 52/1997 (*vid.* «Algunas observaciones sobre la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas», *Tribunales de Justicia*, 1998/2), la admisibilidad o no de la inclusión en las tasaciones de costas de los honorarios de los Abogados del Estado depende de la naturaleza de unas y otros, es decir, de qué se entienda por *costas* y por *honorarios*. Si los honorarios son la retribución de los servicios prestados por el defensor técnico y las costas no son sino una modalidad de daños y perjuicios, la pura lógica permite concluir que la condena en costas no debe incluir cantidades que el beneficiario de la misma no habría pagado caso de no haber obtenido la condena en costas de la parte contraria, pues si no la condena en costas está produciendo un enriquecimiento injusto al abarcar cantidades que exceden de su función resarcitoria. Cuestión distinta es que se considere conveniente que el Estado —como, por lo demás, todas las entidades que tienen a su servicio abogados retribuidos salarialmente— pueda obtener alguna compensación de la parte contraria vencida por los gastos que supone el mantenimiento de su servicio jurídico. Pero dicha compensación, a mi juicio, no puede realizarse a través de unos honorarios profesionales que el Estado nunca abonaría a sus abogados. Dicha compensación económica debería tener en su caso una regulación expresa y distinta de la que sirve de base a los honorarios del profesional liberal.

En síntesis, comentar una de entre las muchas sentencias reiterativas sobre este tema no tenía otra finalidad que la de recordar, de un lado, la entrada en vigor del artículo 13 de la Ley 52/1997, pero, de otro lado, señalar que, a mi juicio, sigue sin existir un verdadero fundamento para que los Abogados del Estado puedan incluir en las tasaciones de costas y en concepto de tales minutas de honorarios.

I. Díez-Picazo

§ 121. *Domínguez Castro TS 2.ª S 808/1997, de 7 junio*

§ 121.—NULIDAD DE ESCUCHAS TELEFONICAS DECLARADA AL INICIO DEL JUICIO ORAL EN EL PROCEDIMIENTO PARA DELITOS GRAVES

Ministerio Fiscal c. M.ª del Carmen Domínguez Castro.
Tribunal Supremo (Sala de lo Penal).
Sentencia 808/1997, de 7 de junio, recurso núm. 1415-1996.
Penal: recurso de casación (delito contra la salud pública).
Magistrado Ponente: Martín Pallín.
Abogados: no constan.

Hechos y cuestiones jurídicas

La Audiencia Provincial de Pontevedra absolvió a varios acusados de un delito contra la salud pública al declarar, al inicio del juicio oral, la nulidad de unas escuchas telefónicas de las que traían causa todas las demás pruebas que fundaban la acusación.

El Ministerio Fiscal interpuso recurso de casación por entender que la decisión de la citada Audiencia de suspender el juicio oral —en un procedimiento para delitos graves— con objeto de decidir sobre la validez o nulidad de las escuchas telefónicas practicadas durante la instrucción, vulneraba el artículo 24 de la Constitución (derecho a un proceso con todas las garantías y a utilizar todos los medios de prueba de que se disponga).

La cuestión a resolver es si, en un proceso penal que sigue los trámites del procedimiento para delitos graves, se puede decidir fuera y previamente a la sentencia sobre la legalidad de las pruebas obtenidas con afectación de derechos fundamentales.

Fallo

Se estima el recurso de casación presentado, retro trayéndose las actuaciones al momento del inicio de las sesiones del juicio oral para que éste finalice por medio de sentencia, una vez realizados todos los trámites legalmente necesarios.